

AUTHORS:

Dolores Mumelaš

Alisa Martek

Dorja Mučnjak

Citizen-enhanced Open
Science

Southeastern Europe

**Upscaling collaboration
between academic and public
libraries for CeOS in SE Europe**

Extended summary

Erasmus+

Overview	
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe : Study
Dissemination Level	
Date of completion	
Type	
Version	
Number of Pages	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Deliberable Factsheet	
Project number	2021-1-NL01-KA220-HED-000032004
Project acronym	CeOS_SE
Project title	Citizen-enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education knowledge hubs
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe: Study
Output	PR2A3
Due date according to contract:	31/08/2022
Editor(s)	
Contributor(s)	
Reviewer(s)	
Approved by	all project partners
Abstract	
Keyword list	Open science; citizen science; collaboration
Copyright	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

CONSORTIUM			
Organisation	Short Name	Country	Author
Stichting LIBER	LIBER	The Netherlands	Project Coordinator
Syddansk Universitet	SDU	Denmark	Partner
Universita degli Studi di Torino	UT	Italy	Partner
Panepistimio Patron	UP	Greece	Partner
University of Cyprus	UCY	Cyprus	Partner
Univerzitetska Biblioteka "Svetozar Marković"	UNILIB	Serbia	Partner
Nacionalna i Sveučilišna Knjižnica U Zagrebu	NSK	Croatia	Partner
Universitet Po Bibliotekoznanie Informacionni Tehnologii	UniBIT	Bulgaria	Partner

Sažetak studije

Studija je rezultat međunarodnog Erasmus+ projekta LIBER-a Citizen-enhanced Open Science in South-Eastern Europe Higher Education knowledge hubs (Podizanje svijesti građana u području otvorene znanosti u središtima znanja za visoko obrazovanje u Jugoistočnoj Europi). Dio je drugogradnog paketa PR2 Report on implementation of citizen-enhanced open science in various open knowledge hubs in SE Europe (Izvješće o implementaciji otvorene znanosti poboljšane građanima u različitim središtima otvorenog znanja u jugoistočnoj Europi).

Glavna tema PR2, za koji je bila zadužena NSK, je suradnja između visokoškolskih i narodnih knjižnica, a provedene su tri aktivnosti:

- PR2A1. Collection of practices of university and public libraries' collaboration in SE Europe to mainstream CeOS (Zbirka praksi suradnje visokoškolskih i narodnih knjižnica u jugoistočnoj Europi za uvođenje CeOS-a)
- PR2A2. A report on CS co-created activities by university and public libraries and application to SE Europe (Izvješće o aktivnostima građanske znanosti koje su kreirale visokoškolske i narodne knjižnice i primjena u jugoistočnoj Europi)
- PR2A3. Study: Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe (Studija: Povećanje suradnje između visokoškolskih i narodnih knjižnica za CeOS u jugoistočnoj Europi)

Studija je podijeljena u dva dijela. Prvi dio odnosi se na implementaciju prve aktivnosti PR2A1, kojom su istraženi primjeri dobre prakse implementacije aktivnosti građanske znanosti u suradnji visokoškolskih i narodnih knjižnica na području Europe, neovisno o projektu CeOS_SE. Identificirano je osam primjera dobre prakse suradnje koji su dodatno istraženi metodom vođenog intervjua i detaljno predstavljani.

Drugi dio studije odnosi se na prezentaciju aktivnosti građanske znanosti koju su proveli projektni partneri uz detaljnu analizu s naglaskom na prednosti i nedostatke u izradi aktivnosti građanske znanosti s narodnim knjižnicama. Studija prikazuje ciljeve aktivnosti, kontekst aktivnosti, organizacijske vještine knjižničnog osoblja, promociju aktivnosti građanske znanosti, suradnju s narodnom knjižnicom i evaluacije sudionika.

Ovo istraživanje ima za cilj pokazati višestruku korist od organizacije aktivnosti građanske znanosti između visokoškolskih i narodnih knjižnica, te može poslužiti kao inspiracija drugim knjižnicama u svijetu da organiziraju slične aktivnosti.

Zaključno, analiza pokazuje da je za unaprjeđenje participativne znanosti u svakodnevnom tijeku rada knjižnica potrebno sljedeće:

1. STRATEGIJA – jasno je da građanska znanosti i aktivnosti građanske znanosti moraju postati redoviti dijelovi knjižničnog rada jer je cilj građanske znanosti sličan ulogama i funkcijama narodnih knjižnica;

2. ZAGOVARANJE – za uključivanje aktivnosti građanske znanosti u redoviti rad knjižnice i financiranje tih aktivnosti potrebno je zagovarati važnost građanske znanosti svim dionicima;

3. MAPIRANJE VJEŠTINA – s obzirom na to da je za organiziranje aktivnosti građanske znanosti potrebno nekoliko partnera, neophodno je mapirati vještine svakog partnera kako bi se bolje razumjele njihove uloge.

Iako su primarna publika ove studije partneri na projektu, ona je također namijenjena stručnjacima svih vrsta knjižnica s naglaskom na visokoškolske knjižnice i narodne knjižnice, kao i zainteresiranoj javnosti.